

ग्रामीण विकास में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण (सीधी जिले के विशेष सन्दर्भ में)

Analysis of Political Status of Women in Rural Development (With Special Reference to Sidhi District)

Paper Id : 18859 Submission Date : 11/03/2024 Acceptance Date : 23/03/2024 Publication Date : 25/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11300220

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

हरिचरण अहिरवार

सहायक प्राध्यापक
उच्च शिक्षा विभाग
शा. महाविद्यालय कुसमी
सीधी (म0प्र0), भारत

दिनेश प्रसाद वर्मा

सहायक प्राध्यापक
उच्च शिक्षा विभाग
शास. नेहरू स्ना. महा. बुढ़ार
शहडोल (म0प्र0), भारत

सारांश

भारतीय संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्त्री-पुरुष समानता के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान न केवल स्त्री-पुरुष समानता को सुनिश्चित करता है वरन् राज्यों को महिलाओं के पक्ष में उचित नीति निर्माण करने का भी निर्देश देता है। राजनीतिक प्रक्रिया में स्त्री-पुरुष समानता का आशय यह है कि राजनीति और राजनीतिक कार्य व्यवहार से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए। महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के न केवल मताधिकार वरन् निर्वाचित होने का भी अधिकार होना चाहिए, प्रतिनिधि संस्थाओं और शासन प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय लेने वाली सभी संरचनाओं में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर की भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The principle of gender equality has been mentioned in the Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of the Indian Constitution. The Constitution not only ensures equality of women but also directs the States to make positive discrimination in favor of women. Within the framework of democratic politics, our laws, development policies, plans and programs have been oriented towards the upliftment of women in various fields. Issues ranging from women's welfare to development are being raised since the Fifth Five Year Plan (1974-78). In recent years, women's empowerment has been considered a central issue of the status of women. The National Commission for Women was established by an Act of Parliament in the year 1990, under which women's rights and legal rights are protected. In the 73rd and 74th Amendment of the Constitution (1993), a provision has been made to provide reservation to women in Panchayat and Municipal body elections, which paves the way for their participation at local levels.

मुख्य शब्द

ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, महिला नेतृत्व, अधिनियम, ग्रामीण महिलार्य आदि।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Rural Development, Panchayati Raj, Women Leadership, Act, Rural Women etc.

प्रस्तावना

सृष्टि की उत्पत्ति एवं सभ्यता के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पुराणों के अनुसार चाहे धर्म की रक्षा हो या उसकी पुनर्स्थापना इन सभी कार्यों को आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने ही पूर्ण किया है। सीता, सावित्री के धर्म पालन को आज भी आदर्श के रूप में समाज में माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, मदरटेरेसा के वीरता बलिदान तथा सेवा की मिशालें आज भी हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती हैं।[1]

वर्तमान परिप्रेक्ष में अपेक्षा की जाती है कि भारत वर्ष 2030 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (IMF) के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 1.6 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत की दर से विकास करेगी। [2] लेकिन भारत के इस आशाजनक आर्थिक विकास के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अनुरूप गति नहीं पा सकी है।

हाल के समय में भारतीय चुनावों में एक आश्चर्यजनक व्यतिरेक दिखाई पड़ा है। देश में महिला मतदाताओं द्वारा मतदान में वृद्धि हुई है जहाँ वर्ष 2022 में संपन्न हुए चुनावों में आठ में से सात राज्यों में महिला मतदान में उछाल देखा गया।

यह स्थिति आशाजनक प्रतीत होती है, लेकिन स्थानीय चुनावों, राज्य चुनावों और लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का यह बढ़ता अनुपात स्वयं महिलाओं द्वारा वृहत रूप से चुनाव लड़ने के रूप में परिलक्षित नहीं हुआ है।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. सीधी जिले की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक स्थिति का अध्ययन करना।
2. राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों का अध्ययन करना।
3. राजनैतिक सशक्तिकरण के उपादान के रूप में पंचायतीराज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास में उनकी सहभागिता कि स्वरूप, सहभागिता के स्तर की वास्तविक स्थिति का विश्लेषणात्मक विवेचना करना।
4. शोध क्षेत्र की महिलाओं के राजनैतिक जीवन पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के प्रभावों का अध्ययन करना।
5. राजनैतिक प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाली समस्याओं का अनुमान लगाना एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।
6. राजनीतिक दलों में महिला प्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

इस परिदृश्य में, राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की राह में मौजूद बाधाओं को दूर करना समय की मांग है। लैंगिक समता प्राप्त करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिले, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता को मिलकर कार्य करना होगा।

भारत को गाँवों का देश माना जाता है। अतः भारत के विकास हेतु आवश्यक है कि गाँवों का भी विकास हो। ग्रामीण विकास की परिधि में ग्रामों में शिक्षा, संस्कृति, कला-कौशल, चिकित्सा, सामुदायिक विकास, कृषि, सामाजिक सुधार, पशु-पालन, उद्योग-धंधे, रोजगार का विस्तार, पेयजल, विद्युत की सुविधा संचार व्यवस्था का विस्तार आदि चीजे आती हैं।

महिला जनप्रतिनिधि का अर्थ है समस्त वर्गों एवं स्तरों से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई या नामांकित महिला जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर

निगम, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा आदि में पंच, सरपंच, पार्षद या जिला पंचायत प्रतिनिधि, विधायक, सांसद आदि कार्य करने हेतु अधिकृत है।[3]

महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ही ग्रामीण विकास की बात करने के पीछे यह तर्क है कि भारत में महिलाओं की संख्या भी काफी है, अतः इतनी बड़ी जनशक्ति के लिये उन्हें जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। महिलाओं के जनप्रतिनिधि बनने से उनकी झिझक और घबराहट दूर होगी तथा उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होगा, साथ ही आत्मबल में वृद्धि होगी। महिलाओं के जनप्रतिनिधि बनने से राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण सरल होगा एवं टकराव तथा अहम तुष्टि की भावना विकसित नहीं होगी। इससे विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी एवं ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा।

यह सत्य है कि अभी भी महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। अतः उनकी उन्नति हेतु उन्हें आगे लाकर उन पर जिम्मेदारी डालना आवश्यक है।

इस पहलू से विकास के तर्क पर प्रकाश डाले तो हम पाते हैं कि महिलाएँ स्वयं कई दृष्टियों से पिछड़ी एवं लज्जाशील होती हैं, अतः विकास संबंधी जागरूकता को लेकर लोग उन्हें संशय की दृष्टि से देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिये विकास कार्यों की योजना बनाना, कार्यस्थल का दौरा करना, भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निपटना तथा विकास कार्यों की तकनीकी जानकारी रखना आदि महिलाओं हेतु उचित एवं योग्य कार्य नहीं माने जाते। राजनीति एवं विकास संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी लेने से उनकी स्वयं की जिम्मेदारियाँ जैसे- बच्चे का पालन एवं पारिवारिक दायित्व संभालने आदि में बाधा आएगी।[4]

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के सीधी जिले पर आधारित है। उक्त जिले का चयन सविचार निदर्शन विधि के आधार पर चयन किया गया है। “ग्रामीण विकास में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन”(सीधी जिले के विशेष सन्दर्भ में) का अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है।

द्वितीयक समंक:-

द्वितीयक समंकों का संकलन, पुस्तकों, पत्र-पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट, जनगणना, रिपोर्ट, जिला सांख्यिकी विभाग, तहसील कार्यालय, विकासखण्ड, कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय रिपोर्ट, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट, इंटरनेट से प्राप्त सामग्री एवं संबंधित विषय में विगत वर्षों से प्रकाशित लेखों इत्यादि से समंकों का संकलन किया गया है।